

STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH PADA ABAD 21

Nur Haliza

Email: 1910111220028@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pada abad 21 kehidupan manusia akan selalu mengalami perubahan yang diakibatkan semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan tersebut, tentunya sangat membantu dalam beberapa aspek kehidupan, salah satunya yaitu proses pembelajaran. Seorang guru dituntut dapat menyiapkan strategi pembelajaran yang tepat dengan sesuai kondisi yang ada. Pembelajaran daring adalah merupakan model pembelajaran yang menggunakan internet sebagai tempat menyalurkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan kapanpun, dimanapun dengan waktu yang tidak terikat tanpa melalui tatap muka langsung. Di era perkembangan teknologi pembelajaran daring menggunakan berbagai aplikasi dan fitur yang semakin memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai ilmu pengetahuan. Interaksi siswa dan guru berlangsung kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran daring tetap memperhatikan kompetensi yang diajarkan, guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang kompleks melibatkan aspek pedagogis, psikologis dan didaktik secara bersamaan. Strategi guru dalam menghadapi tantangan abad ke 21 dalam dunia pendidikan menuntut kompetensi guru adalah sebagai berikut: (1) kemampuan dalam menggunakan TIK (2) menggunakan media TIK dalam pembelajaran. Media teknologi dapat menunjang pengetahuan siswa dalam belajar (3) penanaman karakter pada siswa untuk menanamkan karakter pada anak/siswa harus dimulai dari guru. Dimana pada abad 21 menuntut setiap guru memiliki keterampilan baik hard skill maupun soft skill yang dapat berkontribusi dengan masyarakat didunia pendidikan.

PENDAHULUAN

Strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan perencanaan yang mencakup pengaturan seperti bagaimana cara penyampaian materi ajar, cara memaksimalkan kemampuan belajar peserta didik, menggunakan sumber daya yang tersedia, pengaturan materi ajar dan evaluasi hasil belajar yang tersusun dalam desain pembelajaran (Susanto, 2014:95-96). Strategi pembelajaran sejarah adalah suatu perencanaan atau persiapan dalam memilih model pengajaran dan pembelajaran yang seperti apa, menyesuaikan dengan materi ajar mengenai kesejarahan tentunya, agar dapat lebih memaksimalkan proses belajar peserta didik.

Sangatlah penting dalam mempelajari strategi pembelajaran sejarah, agar dapat menciptakan proses belajar yang efektif dan efisien. Dalam mengajar tidaklah mudah. Jika kita tidak memiliki persiapan yang matang, maka seorang guru akan kebingungan menentukan pengajaran seperti apa yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar agar mudah dipahami siswa dengan materi yang ingin diajarkan. Selain itu juga, akan lebih membuang banyak waktu. Sehingga proses belajar mengajar menjadi sangat tidak efektif dan efisien.

Berikut merupakan beberapa aspek dalam strategi pembelajaran yang harus direncanakan dan diatur secara sistematis: (1) Pengaturan materi ajar yang akan disampaikan. Komponen-komponen yang menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan materi ajar yaitu kurikulum, kedalaman materi, tingkat perkembangan peserta didik, waktu yang tersedia dan sumber belajar yang ada. Tingkat kedalaman materi pembelajaran sejarah pada setiap jenjang pendidikan, tentunya berbeda-beda. (2) Cara penyampaian materi ajar. Pada penyampaian materi ajar berhubungan erat dengan penggunaan model, metode dan teknik mengajar. Pada bagian ini lebih memfokuskan pada penggunaan model pembelajaran sebagai desain holistik dalam kegiatan pembelajaran.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Kata perencanaan pembelajaran secara terminologi terdiri dari dua kata yaitu perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya pengambilan keputusan mengenai hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, suatu proses perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis-

analisis kebutuhan kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menurut Cunningham dalam (Rusydi, 2019:2) adalah menyeleksi, menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, serta asumsi untuk masa yang akan datang yang bertujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas yang dapat diterima serta akan digunakan dalam penyelesaian. Konsep tersebut lebih ditekankan pada usaha menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya.

Sedangkan pengertian pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara dalam (Rusydi, 2019:6) merupakan suatu pendidikan yang dapat memberikan berupa ilmu, pengetahuan, serta kecakapan. Selain itu, menurut Ibrahim dan Syaodih dalam (Rusydi, 2019:6) adalah suatu kegiatan bagaimana guru mengajar serta bagaimana siswa belajar. Dalam hal ini pembelajaran merupakan sesuatu kegiatan yang disadari dan direncanakan yang menyangkut tiga hal, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sementara itu menurut Hamalik dalam (Rusydi, 2019:6) memberikan makna terhadap pembelajaran adalah interaksi belajar dan mengajar yang berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa, dimana diantara keduanya memiliki hubungan atau komunikasi interaksi yakni guru mengajar di satu pihak dan siswa belajar di pihak lain.

Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut tentunya dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Menurut Nurdin dan Usman dalam (Rusydi, 2019:8) yang dimaksud perencanaan pembelajaran adalah suatu pemetaan langkah-langkah ke arah tujuan yang di dalamnya mencakup unsur-unsur tujuan mengajar yang diharapkan, materi atau bahan pelajaran yang akan diberikan, strategi atau metode mengajar yang akan diterapkan dan prosedur evaluasi yang dilakukan yang menilai hasil belajar siswa.

Perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagaimana sebagai berikut: (1) Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses pengembangan pembelajaran secara sistematis yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran dan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Dalam perencanaan ini menganalisis kebutuhan dari proses belajar dengan alur yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran termasuk di dalamnya melakukan evaluasi terhadap materi pelajaran dan aktivitas-aktivitas pembelajaran. (2) Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin adalah cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori-teori tentang strategi pembelajaran dan implementasinya terhadap strategi-strategi tersebut. (3) Perencanaan pembelajaran sebagai sains adalah mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas mampu lebih sempit dari materi pelajaran dengan segala tingkatan kompleksitasnya. (4) Perencanaan pembelajaran sebagai realitas adalah ide pembelajaran dikembangkan dengan memberikan hubungan pembelajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan perencana mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntutan sains dan dilaksanakan secara sistematis. (5) Perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran, pengembangan sistem pembelajaran melalui proses yang sistematis selanjutnya diimplementasikan mengacu kepada sistem perencanaan itu. (6) Perencanaan pembelajaran sebagai teknologi adalah suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teoriteori konstruktif terhadap solusi dan problem-problem pembelajaran.

Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses aktivitas yang dilakukan secara tertata dan teratur, berjalan secara logis dan sistematis mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya. Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan dan pengembangan dari kurikulum. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja guru selain mengacu pada tuntutan kurikulum, juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah masing-masing. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada

model atau isi perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh setiap guru, disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi setiap sekolah. Strategi adalah rencana atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan, sehingga keputusan yang dibuat dalam rangka pengembangan strategi pembelajaran memerlukan pertimbangan-pertimbangan guru menyangkut fokus kurikulum, pengetahuan dan pengalaman yang akan diberikan kepada peserta didik, minat peserta didik, gaya belajar peserta didik, dan tingkat perkembangan siswa, yang secara keseluruhan menyangkut model pembelajaran yang dipilih oleh guru. Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap peserta didik yang berkaitan juga dengan tujuan dan proses pembelajaran. Perencanaan suatu pembelajaran harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan kemudian menetapkan langkah-langkah yang juga dilakukan untuk mencapai pembelajaran yang efisien. Dalam proses perencanaan itu, strategi pembelajaran juga sangat menentukan hasil dari suatu perencanaan yang telah dibuat karena dibutuhkan strategi, kebijakan dan juga keputusan yang baik.

Model, metode, pendekatan dan juga strategi saling berketerkaitan dan bergantung antar satu dengan yang lainnya. Model sendiri memiliki arti suatu kesatuan yang terangkai dari adanya pendekatan, strategi dan juga taktik. Dengan kata lain, model merupakan suatu bungkusan dari penerapan ketiganya. Metode juga diperlukan dalam pembuatan strategi, sama halnya dengan pendekatan yang juga memerlukan strategi untuk memulai suatu pengajaran. Seperti yang telah dibahas pada sebelumnya, strategi juga menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan suatu perencanaan dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran diterapkan oleh guru atau pendidik akan bergantung pada pendekatan yang digunakan sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan melalui berbagai metode pembelajaran.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Perkembangan dan kemajuan dunia pada abad 21 ditandai dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran. Di dunia kerja adanya tuntutan perubahan kompetensi. Dengan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta berkolaborasi menjadi suatu kompetensi yang penting pada abad 21. Sekolah dituntut untuk mampu menyiapkan dan membekali peserta didik dalam memasuki abad 21. Paradigma pembelajaran pada abad tersebut menekankan

kepada kemampuan siswa dalam berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Pencapaian ketrampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. Kemampuan berpikir kritis siswa dibangun melalui pembelajaran yang menerapkan taksonomi pembelajaran sebagaimana disampaikan oleh Benyamin Bloom tahun 1956 yang telah direvisi pada tahun 2001, bloom membagi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Pada proses pembelajaran yang mampu mengakomodir kemampuan berpikir kritis siswa, tidak dapat dilakukan dengan proses pembelajaran satu arah. Pembelajaran satu arah atau berpusat pada guru, akan membatasi kekritisannya peserta didik dalam menyikapi suatu materi ajar. Peserta didik menerima materi dari satu sumber, dengan kecenderungan menerima dan tidak dapat mengkritisi materi tersebut. Kemampuan berpikir kritis dibangun dengan mendalami materi dari sisi yang berbeda dan menyeluruh. Kemampuan menghubungkan ilmu dengan dunia nyata atau Problem Based Learning (PBL) dapat dilakukan dengan mengajak peserta didik melihat kehidupan dalam dunia nyata. Memaknai setiap materi ajar terhadap penerapan dalam kehidupan penting untuk mendorong motivasi belajar siswa. Secara khusus pada dunia pendidikan dasar yang relatif masih berpikir konkrit, kemampuan guru menghubungkan setiap materi ajar dengan kehidupan nyata akan meningkatkan penguasaan materi oleh peserta didik. Menghubungkan materi dengan praktik sehari-hari dan kegunaannya dapat meningkatkan pengembangan potensi peserta didik. Penguasaan teknologi informasi komunikasi menjadi hal yang harus dipahami dan dilakukan oleh semua guru pada semua mata pelajaran, penguasaan TIK yang terjadi bukan dalam tataran pengetahuan, namun praktik pemanfaatannya. Metode pembelajaran yang dapat mengakomodir hal tersebut terkait dengan pemanfaatan sumber belajar yang bermacam-macam. Mulai dari sumber belajar konvensional sampai pemanfaatan sumber belajar digital. Siswa memanfaatkan sumber-sumber digital, baik secara *offline* maupun *online*. Kesempatan dan kegiatan belajar yang variatif tidak monoton. Metode pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi yang hendak dicapai. Penguasaan satu kompetensi ditempuh dengan berbagai macam metode yang dapat mengakomodir gaya belajar peserta didik auditori, visual, dan

kenestetik secara seimbang. Dengan demikian masing-masing peserta didik mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi komunikasi, memfasilitasi peserta didik mengikuti perkembangan teknologi, dan mendapatkan berbagai macam sumber dan media pembelajaran. Sumber belajar yang semakin beragam memungkinkan peserta didik mengeksplorasi materi ajar dengan berbagai macam pendekatan sesuai dengan gaya dan minat belajar peserta didik.

Pembelajaran berbasis proyek atau masalah, menghubungkan peserta didik dengan masalah yang dihadapi dan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berawal dari masalah yang diinventarisasi, dan diakhiri dengan strategi pemecahan masalah tersebut, peserta didik secara berkesinambungan mempelajari materi ajar dan kompetensi dengan terstruktur rapi. Pada pembelajaran berbasis proyek, pemecahan masalah dituangkan dalam produk nyata yang dihasilkan sebagai sebuah karya penciptaan peserta didik. Pada pembelajaran berbasis masalah atau proyek pembelajaran juga fokus pada penyelidikan dan investigasi yang dilakukan oleh peserta didik. Sebagai akhir dari sebuah proses pembelajaran, penilaian formatif menunjukkan sebuah pengendalian proses. Melalui penilaian formatif, dan didukung dengan penilaian oleh diri sendiri, siswa terpantau tingkat penguasaan kompetensinya, mampu mendiagnose kesulitan belajar, dan berguna dalam melakukan penempatan pada saat pembelajaran didisain dalam kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa proses pembelajaran untuk menyiapkan peserta didik memiliki kecakapan abad 21 menuntut kesiapan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Guru berperan penting sebagai fasilitator pembelajaran. Peserta didik dilatih berproses menguasai materi ajar dengan berbagai sumber belajar yang dipersiapkan. Guru bertugas mengawal proses berlangsung dalam kerangka penguasaan kompetensi, meskipun pembelajaran berpusat pada peserta didik.

SIMPULAN

Strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan perencanaan yang mencakup pengaturan seperti bagaimana cara penyampaian materi ajar, cara memaksimalkan kemampuan belajar peserta didik, menggunakan sumber daya yang tersedia, pengaturan materi ajar dan evaluasi hasil belajar yang tersusun dalam desain pembelajaran. Perencanaan

pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut tentunya dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Perkembangan dan kemajuan dunia pada abad 21 ditandai dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran. Di dunia kerja adanya tuntutan perubahan kompetensi. Dengan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta berkolaborasi menjadi suatu kompetensi yang penting pada abad 21.

REFERENSI

- Agung, Leo dan Sri Wahyuni. (2013). *Perencanaan Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta : PT Ombak.
- Ananda, Rusydi, and Amiruddin Amiruddin. "Perencanaan Pembelajaran." (2019).
- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah Pembelajaran Sejarah (Isu, Gagasan dan Strategi)*.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).